
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.112.6, 615.281.8
DOI 10.5281/zenodo.13934908

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПЕПТИДЫ: IN SILICO АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, АКТИВНОСТИ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДСКАЗАНИЯ

ANTIVIRAL PEPTIDES: IN SILICO ANALYSIS OF STRUCTURE, ACTIVITY AND ASSESSMENT OF CURRENT PREDICTIVE TOOLS

КРЕНЕВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ,
младший научный сотрудник,
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины».

KRENEV ILIA ANATOLIEVICH,
junior researcher,
Institute of Experimental Medicine.

В настоящей работе методами in silico проведены анализ структурных свойств и активности противовирусных пептидов и сравнительная оценка качества их предсказания доступными веб-серверами. Выявлено сходство аминокислотного состава противовирусных пептидов с каноническими антимикробными, но отмечены различия в физико-химических свойствах, что оказалось связанным с механизмами действия. Проведен корреляционный анализ структурных характеристик противовирусных пептидов, исследованы типы модификаций. Определено, что существующие алгоритмы некорректно предсказывают противовирусное действие пептидов из базы данных и случайно сгенерированных последовательностей. Сделан вывод о необходимости более детального анализа взаимосвязи структуры и активности пептидов и разработки высокоточных моделей машинного обучения для дизайна и внедрения новых противовирусных препаратов.

In this paper, in silico methods have been used to analyze the structural properties and activity of antiviral peptides and a comparative assessment of the quality of their prediction by available web servers. The similarity of the amino acid composition of antiviral peptides with canonical antimicrobial ones was revealed, but differences in physico-chemical properties were noted, which turned out to be related to the mechanisms of action. A correlation analysis of the structural characteristics of antiviral peptides was carried out, and the types of modifications were investigated. It is determined that the existing algorithms incorrectly predict the antiviral effect of peptides from the database and randomly generated sequences. It is concluded that there is a need for a more detailed analysis of the relationship between the structure and activity of peptides and the development of high-precision machine learning models for the design and implementation of new antiviral drugs.

Ключевые слова: вирусные заболевания, противовирусные пептиды, антимикробные пептиды, базы данных, машинное обучение.

Key words: viral diseases, antiviral peptides, antimicrobial peptides, databases, machine learning.

Введение.

Вирусы – инфекционные агенты, заражающие чувствительную клетку, реплицирующиеся в ней и вызывающие ряд тяжелых острых и хронических заболеваний человека. Вирусные инфекции являются одной из значимых причин смертности и могут приводить к вторичным патологическим процессам – поствирусным синдромам [1; 2]. Актуальной задачей современной медицины является разработка новых противовирусных препаратов. В качестве перспективной группы их прототипов рассматриваются антимикробные пептиды (АМП). АМП являются гетерогенной по происхождению, структуре и биологической активности группой соединений. Чаще всего АМП представляют собой короткие цепочки (до 50 аминокислотных остатков, а.о.) с характерной кластеризацией катионных и гидрофобных а.о. Названные физико-химические особенности АМП обуславливают основной механизм антимикробного действия – дезинтеграция биологических мембран; кроме этого, описаны альтернативные механизмы действия АМП [3; 4]. Особую группу АМП составляют противовирусные пептиды (ПВП). Известно, что ПВП реализуют свою активность за счет а) нарушения целостности мембран оболочечных вирусов, б) блокирования входа вируса в клетку, в) ингибирования репликации вируса [5]. Несмотря на высокую активность и широкий спектр чувствительных клинически значимых вирусов, ПВП вплоть до настоящего времени остаются гораздо менее изученной группой пептидов в сравнении с антибактериальными.

В условиях быстрого накопления большого объема экспериментальных данных об АМП и растущей актуальности разработки препаратов на основе этих соединений важное значение приобрели базы данных. На настоящий момент существует более двух десятков баз данных АМП [6]. Их использование позволяет проводить машинное обучение с целью предсказания АМП. В частности, реализуются алгоритмы для мультиметочной классификации, т.е. определения специфической (противовирусной, противогрибковой, противораковой и т.д.) активности пептидов [6; 7]. Известные нам примеры современного анализа ПВП с применением формального подхода (статистического и биоинформатического) учитывают лишь некоторые характеристики, являющиеся важными для реализации противовирусной активности, не учитывают взаимосвязи между разными характеристиками [5; 8]. Сайты баз данных, как правило, предлагают собственную статистическую информацию о пептидах, однако приводимые результаты анализа данных имеют уже упомянутые недостатки; не дают представления о группе пептидов, подобранной исследователем по определенным критериям; не содержат информацию о методологии, в особенности условиях фильтрации баз. Кроме этого, существующие веб-серверы гораздо реже адаптированы к предсказанию противовирусной активности соединений пептидной природы по сравнению с предсказанием антибактериальной или общей антимикробной активности. При этом качество предсказания тем или иным сервером зависит от методов обучения и валидации моделей, объема и избыточности датасетов, наличия в них смещений, а также от условий формирования негативных датасетов.

В связи с этим в настоящей работе с помощью подходов *in silico* были проанализированы основные структурные свойства и механизмы действия ПВП, а также проведена сравнительная оценка качества предсказания противовирусной активности пептидов существующими серверами с использованием позитивного набора (выбранного из курируемой базы данных) и негативного набора (случайно сгенерированного) первичных структур.

Материалы и методы.*Фильтрация базы данных DBAASP.*

Для исследования использовали базу данных DBAASP v3 (Database of Antimicrobial Activity and Structure of Peptides, <https://dbaasp.org/home>) [9]. Она была выбрана по следующим причинам: содержит записи о ПВП, является одной из наиболее богатых по числу представленных АМП, включает как природные, так и синтетические АМП, содержит детальную ин-

формацию об их структуре, активности и происхождении, удобна для скачивания и фильтрации.

В скаченной базе данных оставляли только те строки, которые содержат слово «Virus» в разделе таргетной группы. Таким образом, оставляли только те пептиды, которые имеют противовирусную активность независимо от наличия иных активностей (антибактериальной, противогрибковой и т.д.). Релевантной информацией, которую планировали использовать в дальнейшем анализе, считали: «комплексность», первичная структура, модификации N-конца, модификации C-конца, тип синтеза, таргетная группа (таксоны), мишень действия, необычные и модифицированные остатки и их локализация в первичной структуре. После выбора релевантных столбцов удаляли строки с идентичными названиями пептида и таргетных групп одновременно. Такие дубликаты, как правило, различаются чувствительными видами и штаммами бактерий; релевантной информацией является наличие активности против грамположительных или грамотрицательных бактерий вообще, но не против конкретного бактериального вида или штамма. Это позволило исключить повторяющиеся пептиды, различающиеся по несущественным для данного исследования активностям. При этом для анализа были сохранены те пептиды, которые различаются хотя бы одному релевантному критерию. Таким образом, список пептидов был максимально сжат при максимальном сохранении релевантной информации.

Анализ структуры, физико-химических свойств и функций противовирусных пептидов.

После получения набора ПВП анализировали распределение пептидов по мономерности / мультимерности. Затем отбирали пептиды, не имеющие необычных и модифицированных остатков (кроме модификаций N- и C-конца). С помощью пакета Peptides рассчитывали длины полипептидных цепей отобранных ПВП, а затем строили функцию распределения этой характеристики. С помощью пакета protR рассчитывали долю каждого а.о. в каждом ПВП, анализировали плотности распределения долей а.о. по всем пептидам; суммировали и сравнивали суммы этих значений среди всего набора ПВП. С помощью пакета Peptides рассчитывали значение заряда и гидрофобности (по шкале Kyte-Doolittle) всех ПВП и тех ПВП, которые имеют мембранолитическую способность, после чего сопоставляли плотности распределения двух характеристик по двум этим группам ПВП. Кроме того, оценивали различия между двумя группами ПВП по каждому из этих признаков с помощью критерия Манна-Уитни. Проводили корреляционный анализ, рассчитывая коэффициент корреляции Спирмена и r-значения, для выявления направления, силы и значимости взаимосвязей между долями каждой из аминокислот и физико-химическими свойствами. Статистически анализировали модификации первичной структуры, N- и C-концов ПВП.

Оценка современных средств предсказания противовирусной активности пептидов.

Для сравнительной оценки качества предсказания ПВП доступными веб-серверами из набора пептидов без модифицированных ПВП случайно выбрали два пептида, имеющих механизм действия, связанный с входом в клетку, и два пептида, ингибирующих репликацию. Также с помощью машинного кода случайно генерировали два пептида с длиной равной медианной длине четырех выбранных ранее пептидов и без ограничений на долю любого а.о. Использовали предикторы базы DBAASP v3 (<https://dbaasp.org/home>) (ингибирования входа в клетку ВИЧ-1, SARS-CoV-2, вируса гепатита С, вируса простого герпеса 1 типа) [9], AMPfun (<http://fdblab.csie.ncu.edu.tw/AMPfun/index.html>) (общая и противовирусная активность) [10] и AVP-IC₅₀Pred (<http://crdd.osdd.net/servers/ic50avp/>) (количественное предсказание; все методы; на основе гибридной модели I^a и физико-химических свойств) [11].

Программное обеспечение.

Фильтрацию и анализ данных из базы АМП проводили с помощью языка R v4.3.0 в интегрированной среде разработки RStudio v2023.03.0. Для работы с наборами данных применяли пакет dplyr v1.1.2. Для анализа структуры и физико-химических свойств пептидов ис-

пользовали пакеты *protr* v1.6-3 [12] и *Peptides* v2.4.5 [13], для анализа и визуализации данных – пакеты *ggplot2* v3.4.2 [14], *ggpubr* v0.6.0 [15] и *Hmisc* v5.1-3.

Результаты и обсуждение.

Результаты анализа структуры, физико-химических свойств и функций ПВП.

В результате фильтрации базы данных получили набор из 1154 пептидов. Было выявлено, что мономерами является подавляющее большинство отсортированных пептидов – 1144 (> 99%), остальные являются мультимерами (с одной или несколькими межцепочечными ковалентными связями) или мультипептидами (олигомерами без таких связей). Ковалентная сшивка – один из перспективных методов рационального дизайна биологически активных пептидов [16]. Так, мультимеризация позволяет усилить ингибирующую активность индолицидина в отношении интегразы ВИЧ-1 [17].

Из 1154 пептидов подавляющее большинство (1099, т.е. ~95%) различаются по первичной структуре, остальные различаются только по другим параметрам. Распределение длин полипептидных цепей приведено на рис. 1. Минимальная длина цепи – 3 а.о., максимальная – 177 а.о. (мультимерный), средняя – 23 а.о., медианная – 20 а.о. Распределение резко смещенное: почти все пептиды (1126, т.е. ~98%) имеют длину до 50 а.о. включительно. При этом лишь пятая часть длинных пептидов приходится на мультимеры.

Рис. 1. Распределение длин ПВП. Вставка: распределение длин в диапазоне до 50 а.о.

Для анализа аминокислотного состава и физико-химических свойств исключали пептиды, содержащие необычные остатки (т.е. отличающиеся от стандартных а.о.), D-аминокислоты, модификации, поскольку их наличие затрудняет применение используемых пакетов. Тем не менее, названные особенности структуры будут проанализированы ниже. После фильтрации в наборе осталось 957 пептидов, т.е. ~83% – такой набор можно считать в достаточной степени репрезентативным. Распределение доли каждого из двадцати стандартных а.о. приведено на рис. 2. Как следует ожидать, слишком большая доля какого-либо а.о. не встречается. Однако можно выделить ПВП, имеющие большую относительную долю та-

ких аминокислот, как аргинин, лизин (катионные), изолейцин, лейцин (гидрофобные). Это согласуется с приведенными выше данными о типичном составе АМП.

Рис. 2. Распределение относительных долей различных а.о. в первичных структурах ПВП

В подтверждение вышесказанному на рис. 3 приведены значения общей суммы долей каждого из двадцати а.о. по всем исследованным ПВП. Четко видно, что наиболее представленными аминокислотами являются лейцин, лизин, изолейцин, аргинин, глицин, аланин. Метионин, пролин, цистеин, гистидин – наименее представленные аминокислоты.

Рис. 3. Сумма долей каждого а.о. по всем ПВП

После анализа первичной структуры мы проанализировали такие физико-химические характеристики ПВП, как заряд и гидрофобность (рис. 4, А, Б). Выявили, что среднее значение заряда у ПВП составляет 0,81, медианное – 0,18. Средний положительный заряд согласуется с приведенными выше результатами о высокой доле катионных а.о., но оказался невыраженным. Гидрофобность имеет среднее значение – -0,28, медианное – -0,22. Таким образом, общий набор ПВП отличается от ожидаемого для типичных АМП по физико-химическим свойствам, несмотря на схожесть аминокислотного состава. Мы предположили, что такой результат может объясняться тем, что в полученном наборе ПВП не все представители обладают способностью дезинтегрировать мембраны. Мы отобрали только ПВП, обладающие мембранолитической способностью независимо от наличия других активностей (ингибирование вирусных ферментов и т.д.). Полученный набор ПВП состоял из 207 пептидов, т.е. ~ 22% от предшествующего набора. В результате удалось определить, что среднее и медианное значение заряда составляет 2,88 и 2,7 и 2,72, а среднее и медианное значение гидрофобности – 0,09 и 0,30 (рис. 4, В, Г). Таким образом, этот набор пептидов приближается к каноническим АМП.

Рис. 4. Распределение значений заряда и гидрофобности у всех ПВП (верхний ряд) и мембраноактивных ПВП (нижний ряд)

Итак, из 957 ПВП 207 представителей имеют способность действовать на липидные мембраны, 750 – нет. Мы провели тест Манна-Уитни для выявления значимых различий по заряду и гидрофобности между двумя этими группами ПВП. Действительно, немембраноактивные ПВП имеют меньший заряд и меньшую гидрофобность по сравнению с мембраноактивными ($p \sim 10^{-16}$ и $p \sim 10^{-14}$, соответственно) (рис. 5). Это указывает на присущий большинству канонических АМП механизм действия таких ПВП, состоящий в сорбции на поверхности липидной мембраны с последующим внедрением в него. Следует понимать, что противовирусная активность таких АМП не обязательно связана со способностью дезинтегрировать оболочки вирусов.

Рис. 5. Сравнение мембраноактивных (1) и немембраноактивных (2) ПВП по заряду и гидрофобности (критерий Манна—Уитни)

Для установления направления, силы и значимости взаимосвязей между аминокислотным составом и физико-химическими свойствами ПВП (пептиды из исходной выборки с различными механизмами действия) мы провели корреляционный анализ, рассчитывая значение коэффициента корреляции Спирмена и соответствующие p -значения. Удалось выявить многочисленные статистически значимые взаимосвязи ($p < 0,001$), отраженные на рис. 6.

Рис. 6. Корреляционный анализ аминокислотного состава и физико-химических свойств ПВП (коэффициент корреляции Спирмена). Названия аминокислот приведены в соответствии со стандартным однобуквенным кодом. Окрашены только пары, для которых рассчитанное значение $p < 0,001$

Затем мы приступили к анализу модификаций ПВП. Из 1154 пептидов 145 (~13%) имеют необычные и модифицированные остатки, причем уникальных модификаций 39. Наиболее распространенные типы модификаций – сшивка с длинными ацильными цепями и ПЭГилирование. Модификации занимают различные позиции в последовательностях ПВП. 223 пептида (~19%) имеют модифицированный N-конец (12 вариантов модификации), в ~83% случаев это ацетилированный N-конец. 358 пептидов (~31%) имеют модифицированный C-конец (10 типов модификации), самая распространенная модификация – амидированный C-конец (~92%). Выявленные модификации являются известными приемами повышения устойчивости пептидов к действию пептидаз и, следовательно, достижения более благоприятного фармакокинетического профиля [18].

Мы проанализировали распределение ПВП по таргетным группам и по механизмам действия. Таргетные группы представлены 13 таксонами – грамположительные бактерии, грамотрицательные бактерии, клетки млекопитающих, грибов, раковые клетки, вирусы и др. Интересно и несколько неожиданно, что 675 из 1154 ПВП, т.е. ~58%, имеют специфичное противовирусное действие. Механизмы действия исследованных ПВП – действие на липидные мембраны, препятствование внедрению вируса в клетку, ингибирование репликации вирусов и его ферментов. Следует заметить, что используемая классификация удачна тем, что указывает конкретные белковые мишени того или иного ПВП, если это известно, но неудачна тем, что содержит перекрывающиеся механизмы действия. Так, ингибирование обратной транскриптазы – несомненно, механизм блокирования репликации вируса.

Результаты сравнительной оценки современных средств предсказания ПВП.

Наконец, мы перешли к сравнительной оценке разных веб-серверов для предсказания противовирусной активности пептидов. Выбрали четыре пептида из набора ПВП, как описано в разделе 2.2, а также сгенерировали два случайных пептида с медианной длиной этих четырех пептидов (37 а.о.). В результате получили следующие пептиды: ингибиторы входа вируса в клетку: пептид 1.1. (APKEWMAWAREIAAYAKLIAALIKQGI), пептид 1.2 (RQLLSGIVQQNNLLRAIEAQQHLL); ингибиторы репликации вируса: пептид 2.1 (LLGDLLRSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTE), пептид 2.2 (TRQARRNRRRRWRERQRAAAACYGRKKRRQRRR); случайно сгенерированные пептиды: пептид 3.1 (TACWNSNHDRYYWYSPEIRPTVPTFDLSFPLTNAPDN), пептид 3.2 (WYYVLYLHYRTCFFFTGHNILSWPHVAHNNHDEIAYNM).

Веб-сервер с предиктором на основе DBAASP, разработанный для предсказания ПВП, ингибирующих вход определенных вирусов в клетку, не всегда верно определял пептиды 1.1 и 1.2 как таковые, при этом во всех случаях определил ингибиторы репликации (2.1 и 2.2) как ПВП с названным механизмом действия. Случайно сгенерированные пептиды (3.1 и 3.2) определил как ингибиторы входа в клетку, за исключением вируса простого герпеса (Табл. 1).

Таблица 1. Результаты предсказания активности пептидов с помощью веб-сервера DBAASP

Пептид	ВИЧ-1	SARS-CoV-2	Гепатит С	Простой герпес
1.1	0,97 (да)	0,89 (да)	0,98 (да)	0,72 (да)
1.2	0,94 (нет)	0,59 (нет)	0,66 (да)	0,85 (нет)
2.1	0,77 (да)	0,76 (да)	0,95 (да)	0,6 (да)
2.2	0,8 (да)	0,83 (да)	0,93 (да)	0,79 (да)
3.1	0,5 (да)	0,54 (да)	0,78 (да)	0,71 (нет)
3.2	0,56 (да)	0,57 (да)	0,77 (да)	0,63 (нет)

В отличие от предыдущего сервера, сервер AMPfun все шесть пептидов идентифицировал как антимикробные и непротивовирусные. Интересно, что наибольшие значения вероят-

ности были приписаны пептидам 3.1 и 3.2; тем не менее, даже эти значения находились ниже оптимального порогового уровня (Табл. 2).

Таблица 2. Результаты предсказания активности пептидов с помощью веб-сервера AMPfun

Пептид	АМП (вероятность; да/нет)	ПВП (вероятность; да/нет)
1.1	0,8839 (да)	0,2333 (нет)
1.2	0,9171 (да)	0,5 (нет)
2.1	0,8746 (да)	0,4083 (нет)
2.2	0,9216 (да)	0,4667 (нет)
3.1	0,7924 (да)	0,5667 (нет)
3.2	0,7395 (да)	0,625 (нет)

Третий сервер, AVP-IC₅₀Pred, делает количественное предсказание противовирусной активности пептидов, рассчитывая значение ИК₅₀ в мкМ (чем меньше значение, тем выше активность). В целом, данный предиктор имел тенденцию предсказывать более высокие значения ИК₅₀ для пептидов 3.1 и 3.2 (что несколько схоже с результатами предсказания AMPfun), тем не менее, в некоторых случаях предсказанное значение было сопоставимо с другими пептидами, а иногда и ниже их (Табл. 3).

Таблица 3. Результаты предсказания активности пептидов с помощью веб-сервера AVP-IC₅₀Pred. Значения ИК₅₀ приведены в мкМ

Пептид	Метод опорных векторов	Случайный лес	Метод k-ближайших соседей	Классификатор на основе примеров
Гибридная модель I ^a				
1.1	1,35	6,75	27,42	1,01
1.2	4,52	1,99	13,22	0,35
2.1	2,06	6,93	0,29	1,61
2.2	39,01	23,16	5,86	0,36
3.1	39,92	42,46	19,4	258,34
3.2	40,02	44,46	18,03	0,04
Физико-химические свойства				
1.1	1,45	18,13	1,01	1,01
1.2	0,86	4,14	0,35	0,35
2.1	2,05	13,07	1,61	1,61
2.2	16,62	73,99	0,36	0,36
3.1	18,23	41,32	4,01	258,34
3.2	15,58	47,39	223,51	0,04

Таким образом, исследованные сервера с разным типом выходных результатов (предсказание ингибирующих вход вируса в клетку пептидов, мультиметочный классификатор, количественное предсказание разными методами) плохо справлялись в корректном определении активности пептидов – как из позитивного, так и из негативного набора.

В настоящей работе проводили анализ пептидов, имеющих прямое противовирусное действие. Однако пептиды, в том числе относящиеся к группе АМП, могут оказывать модулирующее действие в отношении иммунных реакций [19; 20], что также может оказывать

протекторное действие в ходе вирусного инфекционного процесса.

Заключение.

В работе был проведен анализ базы антимикробных пептидов DBAASP, охарактеризованы особенности структуры и функций ПВП. Длина цепи, аминокислотный состав, типы модификаций сближают ПВП с другими АМП. Вместе с тем, такие физико-химические свойства, как заряд и гидрофобность, несколько отличают ПВП от канонических АМП. Существующим веб-серверам для качественного и количественного предсказания ПВП, в целом, не удавалось корректно определить активность пептидов с заведомо разными механизмами противовирусного действия и случайно сгенерированных пептидов. Можно сделать вывод о необходимости более детального анализа взаимосвязи структуры и активности пептидов и разработки высокоточных моделей машинного обучения с их имплементацией на серверы для разработки ПВП.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (государственное задание №122020300189-6).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tompa D.R. Trends and strategies to combat viral infections: A review on FDA approved antiviral drugs / D.R. Tompa, A. Immanuel, S. Srikanth, S. Kadirvel // International journal of biological macromolecules. 2021. Vol. 172. pp. 524-541.
2. Conway Morris A., Smielewska A. Viral infections in critical care: a narrative review // Anaesthesia. 2023. Vol. 78. No. 5. pp. 626-635.
3. Hale J.D.F., Hancock R.E.W. Alternative mechanisms of action of cationic antimicrobial peptides on bacteria // Expert review of anti-infective therapy. 2007. Vol. 5. No. 6. pp. 951-959.
4. Antimicrobial peptides: mechanism of action, activity and clinical potential / Q.Y. Zhang [et al.] // Military Medical Research. 2021. Vol. 8. pp. 1-25.
5. Lee Y.J. An overview of antiviral peptides and rational biodesign considerations / Y.J. Lee, J.D. Shirkey, J. Park, K. Bisht, A.J. Cowan // BioDesign Research. 2022. pp. 9898241.
6. Ramazi S. A review on antimicrobial peptides databases and the computational tools / S. Ramazi, N. Mohammadi, A. Allahverdi, E. Khalili, P. Abdolmaleki // Database. 2022. Vol. 2022. pp. baac011.
7. Wang G., Vaisman I.I., van Hoek M.L. Machine learning prediction of antimicrobial peptides // Computational peptide science: Methods and protocols. New York, NY : Springer US, 2022. pp. 1-37.
8. DRAVP: a comprehensive database of antiviral peptides and proteins / Y. Liu [et al.] // Viruses. 2023. Vol. 15. No. 4. pp. 820.
9. DBAASP v3: database of antimicrobial/cytotoxic activity and structure of peptides as a resource for development of new therapeutics / M. Pirtskhalava [et al.] // Nucleic acids research. 2021. Vol. 49. No. D1. pp. D288-D297.
10. Characterization and identification of antimicrobial peptides with different functional activities / C.R. Chung [et al.] // Briefings in bioinformatics. 2020. Vol. 21. No. 3. pp. 1098-1114.
11. Qureshi A., Tandon H., Kumar M. AVP-IC50Pred: Multiple machine learning techniques-based prediction of peptide antiviral activity in terms of half maximal inhibitory concentration (IC50) // Peptide Science. 2015. Vol. 104. No. 6. pp. 753-763.
12. Xiao N. protr/ProtrWeb: R package and web server for generating various numerical representation schemes of protein sequences / N. Xiao, D.S. Cao, M.F. Zhu, Q.S. Xu // Bioinformatics. 2015. Vol. 31. No. 11. pp. 1857-1859.
13. Osorio D., Rondón-Villarreal P., Torres R. Peptides: a package for data mining of antimicrobial peptides // Small. 2015. Vol. 12. pp. 44-444.
14. Wickham H., Wickham H. Data analysis. Springer International Publishing, 2016. pp. 189-201.
15. Kassambara A. ggpubr: 'ggplot2' based publication ready plots // R package version. 2018. pp. 2.
16. Sheard D.E. Peptide Multimerization as Leads for Therapeutic Development / D.E. Sheard, W. Li, N.M. O'Brien-Simpson, F. Separovic, J.D. Wade // Biologics. 2021. Vol. 2. No. 1. pp. 15-44.

17. Krajewski K. Synthesis and HIV-1 integrase inhibitory activity of dimeric and tetrameric analogs of indolicidin / K. Krajewski, C. Marchand, Y.Q. Long, Y. Pommier, P.P. Roller // *Bioorganic & medicinal chemistry letters*. 2004. Vol. 14. No. 22. pp. 5595-5598.

18. Mahlapuu M. Antimicrobial peptides: an emerging category of therapeutic agents / M. Mahlapuu, J. Håkansson, L. Ringstad, C. Björn // *Frontiers in cellular and infection microbiology*. 2016. Vol. 6. pp. 235805.

19. Antiviral and immunomodulatory properties of antimicrobial peptides produced by human keratinocytes / C. [et al.] Chessa // *Frontiers in microbiology*. 2020. Vol. 11. pp. 1155.

20. Guryanova S.V., Ovchinnikova T.V. Immunomodulatory and allergenic properties of antimicrobial peptides // *International journal of molecular sciences*. 2022. Vol. 23. No. 5. pp. 2499.

© Крнев И.А., 2024.